

**AWARENESS OF DIFFERENT POPULATION GROUPS ABOUT PARASITIC DISEASES
OCCURRED IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN**

Salehov A.,

*Doctor of Sciences in Medicine
Scientific Research Institute of Medical Prevention
named after V.Y. Akhundov, Baku, Azerbaijan*

Rzayeva R.,

*Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan, Lecturer
Baku, Azerbaijan*

Janahmadova Sh.,

*Candidate of Sciences in Medicine, associate professor
Scientific Research Institute of Medical Prevention
named after V.Y. Akhundov
Baku, Azerbaijan*

Vakilova S.

*Scientific Research Institute of Medical Prevention
named after V.Y. Akhundov, Baku, Azerbaijan, Researcher*

**ИНФОРМИРОВАННОСТЬ РАЗНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ О ПАЗАРИТАРНЫХ БОЛЕЗНЯХ,
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Салехов А.А.

*Доктор медицинских наук
НИИ медицинской профилактики им.В.Ю.Ахундова, Баку, Азербайджан*

Рзаева Р.В.

*Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Баку, Азербайджан,
преподаватель*

Джанахмедова Ш.Н.

*Кандидат медицинских наук, доцент
НИИ медицинской профилактики им.В.Ю.Ахундова, Баку, Азербайджан*

Векилова С.В.

*НИИ медицинской профилактики им.В.Ю.Ахундова, Баку, Азербайджан
научный сотрудник*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7789274>

Abstract

Awareness of the population about parasitic diseases found in the territory of the Republic of Azerbaijan is insufficient. Most people are aware of only some parasitoses. It should be noted that about 32 types of intestinal helminthiases and 15 intestinal protozoa are found on the territory of the Republic of Azerbaijan. Therefore, it is advisable to periodically conduct sanitary and educational work among the population, including parasitosis.

Аннотация

Результаты проведенных исследований показывают, что информированность населения о паразитарных болезнях, встречающихся на территории Азербайджанской Республики недостаточна. Большинство людей имеют представление лишь о некоторых паразитозах. При этом необходимо учесть, что на территории Азербайджанской Республики встречаются около 32 видов кишечных гельминтозов и 15 кишечных протозоозов. Поэтому, целесообразно периодически проводить среди населения санитарно-просветительские работы, в том числе и по паразитозам.

Keywords: parasitosis, awareness, population survey

Ключевые слова: паразитозы, информированность, опрос населения

Среди факторов, отрицательно влияющих на здоровье населения, паразитарные болезни занимают особое место среди многих стран мира, в том числе и в Азербайджанской Республике. На территории Азербайджанской Республики встречается около 32 видов кишечных гельминтозов и 15 кишечных протозоозов. Широкое распространение гельминтозов и их значительное влияние на здоровье населения, особенно детей обязывало органы здравоохранения резко усилить работу по оздоровлению населения от гельминтов [2, 5, 6]. Поэтому, борьба и профилактика с этими болезнями остаётся одной из приоритетных задач, стоящих перед органами здравоохранения республики [1, 3, 4]. Для решения этой проблемы важным вопросом является

своевременная обращаемость населения к врачу по поводу диагностики и лечения паразитарных болезней [2, 7].

Учитывая вышесказанное, нами был проведён опрос среди 2670 человек разного возраста, профессии, пола и т.д.

Возраст опрошенных колебался от 18 до 76 лет. Для опроса использовали 12 паразитозов, наиболее часто встречающихся среди населения Азербайджанской Республики. Из них 2 простейших (лямблиоз, бластоцистоз) и 10 гельминтозов (аскаридоз, энтеробиоз, трихоцефалез, стронгилоидоз, гименолепидоз, эхинококкоз, анкилостомидоз, тениаринхоз, трихостронгилоидоз, фасциолез). Результаты опроса приведены в таблице 1.

Таблица 1

Информированность населения о разных паразитозах

Паразитозы	Число лиц, имеющих информацию о паразитозах, n=2670	
	Абс.	P%±mp%
Лямблиоз	953	35,69±0,93
Бластоцистоз	29	1,09±0,20
Аскаридоз	1810	67,79±0,90
Энтеробиоз	1159	43,41±0,96
Трихоцефалез	475	17,79±0,74
Стронгилоидоз	102	3,82±0,37
Гименолепидоз	72	2,70±0,31
Эхинококкоз	1039	38,91±0,94
Анкилостомидоз	85	3,18±0,34
Тениаринхоз	216	8,09±0,53
Трихостронгилоидоз	19	0,71±0,16
Фасциолез	16	0,60±0,15

Среди опрошенных людей 35,69±0,93% имело информацию о лямблиозе, 1,09±0,20% человек – о бластоцистозе, 67,79±0,90% опрошенных информировано об аскаридозе, 43,41±1,96% - об энтеробиозе, 17,79±0,74% - о трихоцефалезе, 3,82±0,37% имело информацию о стронгилоидозе, 2,70±0,31% - о гименолепидозе, 38,91±0,94% - об эхинококкозе,

3,18±0,34% - об анкилостомидозе, 8,09±0,53% - о тениаринхозе, 0,71±0,16% - трихостронгилоидозе, 0,60±0,15% - о фасциолезе.

Кроме того, нами была проанализированно информативность населения паразитозами в зависимости от возраста (таблица 2).

Информированность населения о паразитах в зависимости от возраста

Паразитозы	Возраст				F p	СФВ (95% ДИ)
	14-17 n=368	18-40 n=1094	41-60 n=816	61 и выше n=392		
	Абс. P%±mp%	Абс. P%±mp%	Абс. P%±mp%	Абс. P%±mp%		
Лямблиоз	53 14,40±1,83	434 39,67±1,48	355 43,50±1,74	111 28,32±2,08	F=40,377 p < 0,001	СФВ=4,35 (4,07–4,63)
Бластоцистоз	–	29 2,65±0,49	–	–	F=14,517 p < 0,001	СФВ=1,61 (1,32 – 1,90)
Аскаридоз	164 44,57±2,59	769 70,29±1,38	621 76,10±1,49	256 65,31±2,39	F=44,278 p < 0,001	СФВ=4,75 (4,47 – 5,03)
Энтеробиоз	96 26,09±2,29	481 43,97±1,50	381 46,69±1,75	201 51,28±2,52	F=20,378 p < 0,001	СФВ=2,24 (1,95 – 2,53)
Трихоцефалез	8 2,17±0,76	244 22,30±1,26	158 19,36±1,38	65 16,58±1,88	F=27,711 p < 0,001	СФВ=3,02 (2,74 – 3,31)
Стронгилоидоз	–	75 6,86±0,76	21 2,57±0,55	6 1,5±0,61	F=17,683 p < 0,001	СФВ=1,95 (1,66 – 2,24)
Гименолепидоз	–	36 3,29±0,54	28 3,43±0,64	8 2,04±0,71	F=4,706 p = 0,003	СФВ=0,53 (0,23 – 0,82)
Эхинококкоз	90 24,46±2,24	451 41,22±1,49	300 36,76±1,69	198 50,51±2,53	F=20,391 p < 0,001	СФВ=2,24 (1,96 – 2,53)
Анкилостомидоз	–	36 3,29±0,54	28 3,43±0,64	21 5,36±1,14	F=6,180 p < 0,001	СФВ=0,69 (0,40 – 0,98)
Тениаринхоз	4 1,09±0,54	109 9,96±0,91	63 7,72±0,93	40 10,20±1,53	F=20,892 p < 0,001	СФВ=1,21 (0,92 – 1,50)
Трихостронгил-з	–	5 0,46±0,20	12 1,47±0,42	2 0,51±0,36	F=3,529 p = 0,014	СФВ=0,40 (0,10 – 0,69)
Фасциолез	–	–	14 1,72±0,46	2 0,51±0,36	F=8,805 p < 0,001	СФВ=0,98 (0,69 – 1,27)

Как видно из таблицы, информированность населения о паразитах в зависимости от возраста различается. Среди школьников этот показатель для лямблиоза составляет 14,40±1,83%, среди лиц в возрасте 41-60 лет – 43,50±1,74%, а у лиц старше 61 года – 28,32±2,08%.

Информацией о бластоцистозе обладают лишь лица в возрасте 18-40 лет (2,65±0,49%). По сравнению с другими инвазиями большей информацией население обладает об аскаридозе и, после неё, об энтеробиозе. Например, среди лиц в возрасте 14-17 лет информацией об аскаридозе обладает 44,57±2,59%. Среди лиц в возрасте 18-40 лет информированность аскаридозом составила 70,29±1,38%, а энтеробиозом – 43,97±1,50% (p<0,001).

Больше всех информированность этими гельминтами отмечается среди лиц в возрасте 41-60 лет (соответственно 76,10±1,49% и 46,69±1,75%; p<0,001). Среди лиц в возрасте 61 год и старше информацией об аскаридозе обладает значительно больше людей, чем об энтеробиозе (соответственно 65,31±2,39% и 51,28±2,52%; p<0,001).

Среди детей от 14 до 17 лет информированность трихоцефалезом составила 2,17±0,76%, в возрастной группе 18-40 лет – 22,30±1,26% (p<0,001), среди лиц в возрасте 41-60 лет – 19,36±1,38% (p>0,05), у лиц в возрасте 61 и старше 16,58±1,88 (p>0,05).

Степень информированности населения о стронгилоидозе значительно ниже. Например,

школьники в возрасте 14-17 лет не имеют об этом возбудителе даже незначительную информацию. А среди лиц в возрасте 18-40 лет, обладающих информацией, этот показатель составляет 6,86±0,76%. По следующим возрастным группам распределение такое: 41-60 лет – 2,57±0,53% (p<0,001), 61 год и старше – 1,5±0,61% (p<0,001). В возрастных группах 18-40 лет (3,29±0,54%), 41-60 лет (3,43±0,64%) и в возрасте 61 год и старше (2,04±0,71%) (p>0,05) степень информированности почти одинакова.

Информацией об эхинококкозе обладают сравнительно больше людей, чем о гименолепидозе и стронгилоидозе.

Самая высокая степень информированности отмечается среди лиц в возрасте 61 год и старше (50,51±2,53%) по сравнению с группой 41-60 лет (36,76±1,69%; p<0,001), группой 18-40 лет (41,22±1,49%; p<0,001) и с группой 14-17 лет (24,46±2,24%; p<0,001).

Информацией об анкилостомидозе среди школьников никто не обладал. В возрастной группе 18-40 лет информацией об анкилостомидозе обладало 3,29±0,54%, в группе 41-60 лет этот показатель составил 3,43±0,64%. А среди лиц в возрасте 61 лет и старше 5,36±1,14% (p<0,001). То есть, по сравнению с предыдущими возрастными группами процент информированности значительно выше.

С тениаринхозом картина предстает несколько иначе. Как ни странно, возрастная группа 14-17 лет обладает информацией об этом паразите (1,09±0,54%). Хотя по сравнению с этой возрастной

группой в других группах (18-40 лет, 41-60 лет и 61 год и старше) процент информированности значительно выше (соответственно $9,96\pm 0,91\%$, $7,72\pm 0,93$ и $10,20\pm 1,53\%$; $p<0,001$).

Информацией о трихостронгилоидозе среди школьников никто не обладал. В возрастной группе 18-40 лет информацией об этом возбудителе обладало $0,46\pm 0,20\%$. Среди лиц в возрасте 41-60 лет степень информированности составил $1,47\pm 0,42\%$. А среди лиц в возрасте 61 лет и старше $5,36\pm 1,14\%$ ($p<0,001$).

И, наконец информированность населения о фасциолезе представлена следующим образом. Две возрастные группы (14-17 лет и 18-40 лет) о фасциолезе никакой информацией не обладают. А в группе 41-60 лет информированность выше ($1,72\pm 0,46\%$), чем в группе 61 год и старше ($0,51\pm 0,36\%$; $p<0,001$).

Среди населения степень информированности населения паразитами была проанализирована и в зависимости от образования. Результаты обследований представлены в таблице 3.

Таблица 3

Информированность населения паразитами в зависимости от образования						
Паразитозы	Среднее образование (n=1136)	Высшее образование (n=1056)	ОШ (95% ДИ)	χ^2 p	СВФ (95% ДИ)	F P
Лямблиоз	207 $18,22\pm 1,15$	294 $27,84\pm 1,38$	0,58 (0,47 – 0,71)	$\chi^2=28,72$ $p<0,001$	1,33 (1,15 – 1,50)	F=29,47 $p<0,001$
Бластоцистоз	6 $0,53\pm 0,22$	18 $1,70\pm 0,40$	0,31 (0,12 – 0,77)	$\chi^2=6,99$ $p=0,008$	0,32 (0,15 – 0,50)	F=7,03 $p=0,008$
Аскаридоз	335 $29,49\pm 1,35$	683 $64,68\pm 1,47$	0,23 (0,19 – 0,27)	$\chi^2=272,44$ $p<0,001$	14,19 (14,04 – 4,34)	F=362,23 $p<0,001$
Энтеробиоз	355 $31,25\pm 1,38$	620 $58,71\pm 1,52$	0,32 (0,27 – 0,38)	$\chi^2=167,13$ $p<0,001$	8,25 (8,09 – 8,42)	F=197,02 $p<0,001$
Трихоцефалёз	86 $7,57\pm 0,78$	336 $31,82\pm 1,43$	0,18 (0,14 – 0,23)	$\chi^2=206,99$ $p<0,001$	10,43 (10,27 – 0,58)	F=254,95 $p<0,001$
Стронгилоидоз	13 $1,14\pm 0,32$	75 $7,10\pm 0,79$	0,15 (0,08 – 0,27)	$\chi^2=50,41$ $p<0,001$	2,35 (2,18 – 2,53)	F=52,80 $p<0,001$
Гименолепидоз	9 $0,79\pm 0,26$	56 $5,30\pm 0,69$	0,14 (0,07 – 0,29)	$\chi^2=38,70$ $p<0,001$	1,80 (1,62 – 1,97)	F=40,08 $p<0,001$
Эхинококкоз	151 $13,29\pm 1,01$	716 $67,80\pm 1,44$	0,07 (0,06 – 0,09)	$\chi^2=680,16$ $p<0,001$	44,99 (44,8 – 45,09)	F=1791,0 $p<0,001$
Анкилостомидоз	13 $1,14\pm 0,32$	65 $6,16\pm 0,74$	0,18 (0,10 – 0,32)	$\chi^2=40,04$ $p<0,001$	1,86 (1,69 – 2,03)	F=41,52 $p<0,001$
Тениаринхоз	61 $5,37\pm 0,67$	131 $12,41\pm 1,01$	0,40 (0,29 – 0,55)	$\chi^2=33,90$ $p<0,001$	1,57 (1,40 – 1,74)	F=34,95 $p<0,001$
Трихостронгилоидоз	–	18 $1,70\pm 0,40$	0,02 (0,00 – 0,41)	$\chi^2=17,49$ $p<0,001$	0,85 (0,68 – 1,03)	F=18,88 $p<0,001$
Фасциолиоз	2 $0,18\pm 0,12$	14 $1,33\pm 0,35$	0,13 (0,03 – 0,58)	$\chi^2=8,46$ $p=0,004$	0,46 (0,28 – 0,63)	F=10,07 $p=0,002$

Как видно из таблицы, лица со средним образованием ($18,22\pm 1,15\%$) обладают значительно меньше информацией о лямблиозе, чем лица с высшим образованием ($27,84\pm 1,38\%$; $p<0,001$).

Информацией о бластоцистозе обладает в 2 раза больше лиц с высшим образованием ($1,70\pm 0,40\%$), чем лиц со средним образованием ($0,53\pm 0,22\%$; $p<0,001$).

Степень информированности аскаридозом и среди лиц со средним образованием ($29,49\pm 1,35\%$),

и среди лиц с высшим образованием ($64,68\pm 1,47\%$; $p<0,001$) была высока. Но как видно из таблицы, среди лиц с высшим образованием, этот показатель выше.

Аналогичная картина наблюдалась и с энтеробиозом (соответственно $31,25\pm 1,38\%$ и $58,71\pm 1,52\%$; $p<0,001$).

О трихоцефалёзе по сравнению с аскаридозом и энтеробиозом информацией обладали меньше

людей. Здесь также показатель у лиц с высшим образованием выше ($31,82 \pm 1,43$), чем у лиц со средним образованием ($7,57 \pm 0,78\%$; $p < 0,001$).

Информацией о стронгилоидозе лица со средним образованием ($1,14 \pm 0,32\%$) обладают в 5 раз меньше, чем лица с высшим образованием ($7,10 \pm 0,79\%$; $p < 0,001$).

Ещё меньше люди обладают информацией о гименолепидозе (соответственно $0,79 \pm 0,26\%$ и $5,30 \pm 0,69\%$; $p < 0,001$).

Информированность эхинококкозом у людей больше, особенно среди людей с высшим образованием ($67,80 \pm 1,43\%$), чем среди лиц со средним образованием ($13,29 \pm 1,01\%$; $p < 0,001$).

Об анкилостомидозе степень информированности ниже (соответственно $6,76 \pm 0,74\%$ и $1,14 \pm 0,32\%$; $p < 0,001$).

Ещё меньше информацией опрошенные обладают о трихостронгилоидозе. Лица со средним образованием такой информацией не обладают вообще, а среди лиц с высшим образованием этот показатель составил $1,70 \pm 0,40\%$.

Информированность о тениаринхозе среди лиц со средним образованием составила $5,37 \pm 0,67\%$, а среди лиц с высшим образованием – $12,41 \pm 1,01\%$ ($p < 0,001$).

Фасциолез среди населения Азербайджана встречается редко и информация о нём также скудна. Так, среди опрошенных лиц со средним образованием этот показатель составил лишь $0,18 \pm 0,12\%$, а среди лиц с высшим образованием – $1,33 \pm 0,35\%$ ($p < 0,001$).

Что касается отношения шансов (ОШ), то по лямблиозу этот показатель в группе со средним образованием по отношению к группе с высшим образованием составил $0,58$ с 95% доверительным интервалом $0,47-0,71$ ($\chi^2=28,72$). Это означает, что в группе с высшим образованием встретить лиц, информированных о лямблиозе шансов в $\approx 1,6$ больше, чем в группе со средним образованием.

Для сравнения приведём пример с эхинококкозом. Отношение шансов составило $0,07$ с 95% доверительным интервалом $44,89-45,09$ ($\chi^2=680,16$). Это означает, что в группе с высшим образованием шансов встретить лиц, информированных об эхинококкозе в ≈ 14 раз выше, чем в группе со средним образованием.

Однако самый низкий показатель оказался по трихостронгилоидозу. Отношение шансов составило $0,02$ с 95% доверительным интервалом $0,00-0,41$ ($\chi^2=17,42$). Это означает, что в группе с высшим образованием шансов встретить лиц, информированных о трихостронгилоидозе в ≈ 50 раз выше, чем в группе со средним образованием.

Таким образом, результаты исследований среди населения о паразитарных болезнях в зависимости от возраста, профессии, места жительства, образования и т.д., показывают, что информированность населения о разных паразитах не одинакова. Большинство людей имеют представление лишь о некоторых паразитах. Среди школьников этот показатель ниже, чем среди взрослых. Среди

лиц с высшим образованием информация о паразитах в общем и по отдельным нозологиям намного больше, чем у лиц со средним образованием. Поэтому, целесообразно периодически проводить среди населения санитарно-просветительские работы, в том числе и по паразитозам. Для школьников и студентов необходимо разработать специальные программы и семинары.

Список литературы:

1. Бобырева Н.С. Распространённость паразитозов среди различных групп населения Ненецкого Автономного Округа // Лабораторная служба, 2017, №3, с. 78. [Bobyreva N.S. Rasprostranennost' parazitozov sredi razlichnykh grupp naseleniya Nenetskogo Avtonomnogo Okrugа // Laboratornaya sluzhba, 2017, №3, s. 78.]

2. Бойко Ю.П., Путин М.Е., Сурков С.А., Лукашев А.М. Информационно-маркетинговый подход к планированию взаимоотношений пациента и стационарных лечебных учреждений // Экономика здравоохранения – Москва – 2005. - № 11-12 (99). – 11 с. [Radzinskiy Boyko YU.P., Putin M.E., Surkov S.A., Lukashev A.M. Informatsionno-marketingoviy podkhod k planirovaniyu vzaimootnosheniy patsientov i statsionarnykh lechebnykh uchrezhdeniy // Ekonomika zdravookhraneniya – Moskva – 2005. - № 11-12 (99). – 11 s. (InRuss.)]

3. Горбунков В.Я. Сравнительная характеристика формирования спроса населения на медицинскую помощь, 2003, № 5, с.35-37. [Gorbunkov V.YA. Sravnitel'naya kharakteristika formirovaniya sprosa naseleniya na meditsinskuyu pomoshch', 2003, № 5, s.35-37.]

4. Кочубей А.В. Проблемы стандартизации в здравоохранении // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и история медицины, 2003, № 3, с.19-22. [Kochubey A.V. Problemy standartizatsii v zdravookhraneniі // Problemy sotsial'noy gigieny, zdravookhraneniya i istoriya meditsiny, 2003, № 3, s.19-22.]

5. Мочалова А.А., Ершова И.Б. Взгляд на проблему гельминтозов и паразитозов на современном этапе // Актуальна інфектологія, 2014, № 2 (3), с. 62-64. [Mochalova A.A., Ershova I.B. Vzglyad na problemu gel'mintozov i parazitozov na sovremennom eh tape // Aktual'na infektologiya, 2014, № 2 (3), s. 62-64. (InRuss.)]

6. Печкуров Д.В., Тяжева А.А. Глистные инвазии у детей: клиническое значение, диагностика и лечение // Здоров'я України, 2014, № 3, с. 49-50. [Pechkurov D.V., Tyazheva A.A. Glistnye invazii u detey: klinicheskoe znachenie, diagnostika i lechenie // Zdorov'ya Ukraїni, 2014, № 3, s. 49-50].

7. Щепин О.П., Овчаров В.К. Источники и оценка методов изучения общественного здоровья // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и история медицины, 2003, № 6, с.3-7. [Shchepin O.P., Ovcharov V.K. Istochniki i otsenka metodov izucheniya obshchestvennogo zdorov'ya // Problemy sotsial'noy gigieny, zdravookhraneniya i istoriya meditsiny, 2003, № 6, s.3-7.]